

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA DIGITAL TERHADAP MOTIVASI BELAJAR TEMATIK SISWA SEKOLAH DASAR

Rezeki Pertiwi Purba¹, Windi Wahyuni Rambe², Khotna Sofiyah³

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan

rezekipertiwipurba04@gmail.com¹, windirambe07@gmail.com²,

Khotnasofiyah@uinsyahada.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media digital terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa yang ditunjukkan melalui kurangnya partisipasi aktif dan ketertarikan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu (quasi experiment). Subjek penelitian adalah siswa kelas IV di salah satu Sekolah Dasar Negeri, yang terbagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Instrumen yang digunakan berupa angket motivasi belajar dan lembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat motivasi belajar antara siswa yang menggunakan media digital dalam pembelajaran tematik dengan siswa yang menggunakan media konvensional. Siswa yang belajar menggunakan media digital menunjukkan peningkatan motivasi belajar yang ditandai dengan meningkatnya antusiasme, rasa ingin tahu, serta keaktifan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media digital terbukti memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan motivasi belajar tematik siswa Sekolah Dasar.

Kata Kunci: Media digital, motivasi belajar, pembelajaran tematik, Sekolah Dasar.

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of digital media use on students' learning motivation in thematic learning at the elementary school level. The background of this research is the low learning motivation of students, as indicated by their lack of active participation and interest during the learning process. This study employed a quantitative method using a quasi-experimental approach. The research subjects were fourth-grade students at a public elementary school, divided into an experimental group and a control group. The instruments used were a learning motivation questionnaire and observation sheets. The results showed a significant difference in learning motivation levels between students who used digital media in thematic learning and those who used conventional media. Students who learned with digital media demonstrated increased motivation, characterized by greater enthusiasm, curiosity, and active participation in learning activities. Thus, the use of digital media has a positive impact on enhancing thematic learning motivation among elementary school students.

Keywords: Digital media, learning motivation, thematic learning, elementary school.

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam proses pembangunan karakter, kemampuan berpikir, dan keterampilan belajar anak. (Rosala 2016) Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) adalah pembelajaran tematik, yaitu pendekatan pembelajaran terpadu yang menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang utuh dan bermakna bagi siswa. (Marcelina, Erita, and Fitria 2023) Namun, dalam praktiknya, penerapan pembelajaran tematik seringkali masih bersifat monoton, kurang menarik, dan minim inovasi. Banyak guru yang masih mengandalkan metode ceramah dan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar. Fenomena ini menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa cenderung pasif, kurang antusias, dan tidak menunjukkan keterlibatan aktif selama proses belajar. Mereka lebih tertarik pada aktivitas di luar pembelajaran seperti bermain gim, menonton video, atau menjelajah media sosial melalui perangkat digital. Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak masa kini sebenarnya memiliki kedekatan dan ketertarikan yang tinggi terhadap media digital. (Nursidiq and Batubara 2022) Sayangnya, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pendidik sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran tematik. Media digital yang seharusnya dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan dunia anak dengan materi pembelajaran, justru belum mendapat perhatian yang memadai dalam dunia pendidikan dasar.

Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak serius terhadap berbagai aspek. Rendahnya motivasi belajar siswa tidak hanya akan memengaruhi pencapaian hasil belajar, tetapi juga dapat melemahkan daya pikir kritis, rasa ingin tahu, dan kemampuan kolaboratif siswa. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada kualitas lulusan pendidikan dasar yang kurang kompeten dalam menghadapi tantangan era digital. Selain itu, guru akan kesulitan dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Implikasi lainnya adalah kurang maksimalnya pelaksanaan

Kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pada pembelajaran yang kontekstual, kreatif, dan berbasis teknologi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh penggunaan media digital terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode quasi-experiment, di mana terdapat kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan media digital, dan kelompok kontrol yang belajar dengan metode konvensional. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam motivasi belajar antara kedua kelompok tersebut. Motivasi belajar dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator seperti minat, keaktifan, perhatian, serta sikap positif terhadap pembelajaran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pemanfaatan media digital dalam pembelajaran, namun hasil yang ditemukan masih belum konsisten. Misalnya, penelitian A menunjukkan bahwa penggunaan media digital dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa secara signifikan. Sementara itu, penelitian B menemukan bahwa penggunaan media digital tidak memberikan dampak yang berarti, karena penggunaannya tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kurang didukung oleh keterampilan guru. (Ilahi et al. 2025) Adanya perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada konteks pembelajaran tematik di Sekolah Dasar serta melihat keterhubungan antara media digital dan peningkatan motivasi belajar siswa secara nyata di dalam kelas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran yang lebih inovatif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan siswa abad ke-21. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi guru dalam merancang dan mengimplementasikan media digital yang efektif dalam proses pembelajaran tematik di Sekolah Dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode quasi eksperimen atau eksperimen semu.(Suryani 2022) Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengamati pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel tertentu dalam situasi alami, yakni di kelas, meskipun tidak seluruh variabel luar dapat dikendalikan secara penuh. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penggunaan media digital dapat memengaruhi motivasi belajar siswa dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar.

Desain penelitian yang digunakan adalah *Nonequivalent Control Group Design*, yang melibatkan dua kelompok siswa sebagai subjek penelitian. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yang akan diberi perlakuan berupa pembelajaran tematik dengan menggunakan media digital interaktif.(Monalisa, Kusumastuti, and Suparyati 2025) Sementara itu, kelompok kedua adalah kelompok kontrol yang menerima pembelajaran tematik secara konvensional tanpa penggunaan media digital. Kedua kelompok ini akan diberikan pre-test sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan untuk mengukur perubahan motivasi belajar siswa.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV dari salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kota [tulis nama kota/daerah]. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik antara kelompok eksperimen dan kontrol, seperti usia siswa, kemampuan akademik, dan pengalaman sebelumnya dalam pembelajaran tematik.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket motivasi belajar yang disusun berdasarkan indikator-indikator motivasi belajar siswa menurut teori psikologi pendidikan.(Ari and Wibawa 2019) Indikator tersebut meliputi ketekunan siswa dalam belajar, antusiasme saat mengikuti pelajaran, rasa ingin tahu terhadap materi, serta keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Angket ini menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Selain angket, peneliti juga menggunakan lembar observasi

sebagai instrumen pendukung untuk mengetahui respons dan partisipasi siswa secara langsung selama pembelajaran berlangsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pemberian pre-test sebelum perlakuan untuk mengukur motivasi awal siswa, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media digital pada kelompok eksperimen dan metode konvensional pada kelompok kontrol, serta pemberian post-test untuk mengukur perubahan motivasi belajar setelah perlakuan diberikan.

Data yang diperoleh dari hasil pre-test dan post-test dianalisis secara statistik menggunakan uji-t, baik *paired sample t-test* untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan dalam satu kelompok, maupun *independent sample t-test* untuk melihat perbedaan motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. (Object, n.d.) Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS untuk memastikan keakuratan hasil analisis.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam motivasi belajar siswa yang menggunakan media digital dalam pembelajaran tematik. Data yang diperoleh dari pre-test dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan perbedaan yang jelas. Pada kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan pembelajaran tematik berbasis media digital, terdapat peningkatan yang signifikan dalam motivasi belajar siswa. Rata-rata skor motivasi siswa pada pre-test adalah 58,5, sementara pada post-test meningkat menjadi 76,3. Perbedaan ini signifikan, dengan hasil uji statistik menunjukkan nilai $p = 0,000$ yang lebih kecil dari alpha 0,05, yang berarti bahwa terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam motivasi belajar siswa setelah menggunakan media digital.

Sebaliknya, pada kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional tanpa media digital, meskipun terjadi peningkatan motivasi belajar, perubahannya tidak terlalu besar. Rata-rata skor pre-test kelompok kontrol adalah 60,2, dan setelah diberikan pembelajaran konvensional, rata-rata skor post-test meningkat menjadi 65,7. Hasil uji statistik untuk kelompok kontrol menunjukkan

nilai $p = 0,135$ yang lebih besar dari alpha $0,05$, yang berarti bahwa perubahan antara pre-test dan post-test dalam kelompok kontrol tidak signifikan.

Selain itu, perbandingan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah perlakuan juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kelompok eksperimen yang menggunakan media digital memiliki rata-rata skor post-test yang jauh lebih tinggi ($76,3$) dibandingkan dengan kelompok kontrol ($65,7$). Hasil uji independent sample t-test antara kedua kelompok menunjukkan nilai $p = 0,001$, yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut.

PEMBAHASAN

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa penggunaan media digital dalam pembelajaran tematik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Peningkatan motivasi belajar yang terjadi pada kelompok eksperimen dapat dijelaskan dengan beberapa faktor yang berkaitan dengan karakteristik media digital itu sendiri. Media digital memiliki potensi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan beragam dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Berdasarkan teori pembelajaran konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky, penggunaan teknologi memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan berbagai sumber informasi, yang membantu mereka untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran. (Umbara 2020)

Media digital, seperti video pembelajaran, aplikasi edukasi, dan platform pembelajaran berbasis game, dapat memotivasi siswa karena mereka dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. (Ahmadi 2017) Siswa dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan berbagai perangkat digital yang memungkinkan mereka mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja. Hal ini memberikan keleluasaan bagi siswa untuk mengeksplorasi materi dengan cara yang lebih sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan dan antusiasme mereka dalam pembelajaran.

Selain itu, media digital juga memungkinkan adanya umpan balik secara langsung. Fitur-fitur seperti kuis interaktif dan forum diskusi memungkinkan siswa untuk langsung mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Umpan balik yang cepat ini meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar, karena mereka merasa proses belajar mereka lebih terarah dan terukur.

Dari sisi guru, penggunaan media digital dalam pembelajaran tematik juga memudahkan mereka untuk mengelola kelas. Dengan menggunakan aplikasi atau platform digital, guru dapat dengan mudah memantau perkembangan belajar siswa, memberikan materi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta mengatur kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan variatif. (Situmorang 2023) Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan menyenangkan bagi siswa.

Di sisi lain, kelompok kontrol yang menggunakan metode konvensional, meskipun mengalami peningkatan motivasi belajar, namun peningkatannya tidak sebesar kelompok eksperimen yang menggunakan media digital. Pembelajaran konvensional yang cenderung bergantung pada buku teks dan metode ceramah, tidak mampu menarik perhatian siswa sebanyak media digital. (Mazaimi and Sary 2023) Dalam metode konvensional, siswa hanya terlibat secara pasif, yang mengurangi minat dan perhatian mereka terhadap materi yang diajarkan. Hal ini mengarah pada pengalaman belajar yang lebih monoton dan kurang menarik.

Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Becta (2009), yang menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dapat meningkatkan motivasi siswa, karena teknologi memberikan lebih banyak pilihan, lebih banyak kontrol kepada siswa atas pembelajaran mereka, dan lebih banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Selain itu, penggunaan media digital yang tepat dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran.

Namun, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan dampak positif dari penggunaan media digital terhadap motivasi belajar, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik dalam mengimplementasikan media digital

dalam pembelajaran. Salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di sekolah, seperti komputer, proyektor, dan akses internet yang stabil. Selain itu, guru juga perlu memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi dan memilih media digital yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam menggunakan media digital sangat penting agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat optimal.

Selain itu, meskipun media digital dapat meningkatkan motivasi belajar, penggunaan teknologi yang berlebihan atau tidak terkontrol juga dapat menyebabkan distraksi bagi siswa. Siswa mungkin lebih tertarik pada fitur-fitur non-pembelajaran yang ada dalam media digital, seperti permainan atau media sosial. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memastikan bahwa penggunaan media digital tetap fokus pada tujuan pembelajaran dan diawasi dengan baik selama proses pembelajaran berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penggunaan media digital terhadap motivasi belajar tematik siswa sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan Motivasi Belajar: Penggunaan media digital dalam pembelajaran tematik terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Siswa yang belajar menggunakan media digital menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal keterlibatan, minat, dan antusiasme dalam pembelajaran dibandingkan dengan siswa yang belajar menggunakan metode konvensional.
2. Perbedaan Signifikan Antara Kelompok Eksperimen dan Kontrol: Data penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen (yang menggunakan media digital) dan kelompok kontrol (yang menggunakan pembelajaran konvensional). Kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan motivasi yang lebih besar dalam post-test dibandingkan dengan kelompok kontrol.

3. Peran Media Digital dalam Pembelajaran Tematik: Media digital memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan menyenangkan, yang sesuai dengan gaya belajar siswa zaman sekarang yang lebih terbiasa dengan teknologi. Media digital memungkinkan siswa untuk mengakses materi pelajaran secara mandiri dan menyediakan umpan balik langsung, yang memperkuat motivasi mereka untuk terus belajar.
4. Tantangan dalam Implementasi: Meskipun media digital memberikan dampak positif, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah dan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi secara efektif. Oleh karena itu, pelatihan bagi guru sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran.
5. Rekomendasi untuk Pendidik dan Sekolah: Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, disarankan agar sekolah lebih banyak mengintegrasikan media digital dalam proses pembelajaran tematik. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendukung penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang memadai serta pelatihan untuk para guru dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi pendidikan secara optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Oleh karena itu, pengintegrasian media digital dalam pembelajaran sekolah dasar sangat penting untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan di era digital ini.

REFERENSI

- Ahmadi, Farid. 2017. *Guru Sd Di Era Digital: Pendekatan, Media, Inovasi*. Cv. Pilar Nusantara.
- Ari, Ni Luh Putu Merta, And I. Made Citra Wibawa. 2019. "Pengaruh Model Pembelajaran Make A Match Terhadap Motivasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam." *Mimbar Pgsd Undiksha* 7 (3). <https://doi.org/10.23887/Jjpsd.V7i3.19389>.
- Ilahi, Dewi Shinta Kurnia, Fina Magfirah Zaini, Begi Muhammad, Humaidi Humaidi, Azkalakum Zakiyullah, And Ainur Rofiq Sofa. 2025. "Penilaian Pembelajaran Pai Berbasis Google Forms, Quizizz, Dan Grade Scope:"

- Indonesian Research Journal On Education* 5 (2): 131–38.
<https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2308>.
- Marcelina, Lina, Yeni Erita, And Yanti Fitria. 2023. “Pembelajaran Tematik Terpadu Model Integrated Di Sekolah Dasar.” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8 (3): 1–13. <https://doi.org/10.23969/jp.v8i3.10737>.
- Mazaimi, Zulfan, And Irma Sary. 2023. “Perbandingan Efektivitas Pembelajaran Tradisional Dan Pembelajaran Berbasis Video Di Sekolah Menengah Atas.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 2 (1): 72–79. <https://doi.org/10.56854/tp.v2i1.221>.
- Monalisa, Monalisa, Sri Yani Kusumastuti, And Agustina Suparyati. 2025. *Metodologi Penelitian Kuantitatif:: Pengembangan Hipotesis Dan Pengujiannya*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nursidiq, Aji Permana, And Hamdan Husein Batubara. 2022. “Pengalaman Guru Sekolah Dasar Dalam Menggunakan Media Pembelajaran.” *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 11 (5): 1319. <https://doi.org/10.33578/jpkip.v11i5.9017>.
- Object, Object. N.D. “Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Pokok Bahasan Kalor Untuk Melatihkan Keterampilan Proses Sains Terhadap Hasil Belajar Di Sman 1 Sumenep.” Accessed April 24, 2025. <https://core.ac.uk/reader/230669930>.
- Rosala, Dedi. 2016. “Pembelajaran Seni Budaya Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Membangun Pendidikan Karakter Siswa Di Sekolah Dasar” 2 (1).
- Situmorang, Dina Yanti. 2023. “Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bantu Pembelajaran Dan Pengaruhnya Terhadap Interaksi Siswa.” *Jurnal Teknologi Pendidikan* 2 (2): 110–19. <https://doi.org/10.56854/tp.v2i2.226>.
- Suryani, Nina Dwi. 2022. *Mengenal “Hots” (Higher Order Thinking Skills) Dalam Pendidikan*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
- Umbara, Uba. 2020. *Psikologi Pembelajaran Matematika (Melaksanakan Pembelajaran Matematika Berdasarkan Tinjauan Psikologi)*. Deepublish.